

TIZZA BO'G'IMI SINOVITI KASALLIGI KECHISHINI IMMUNOLOGIK BAXOLASH

Vaxobov Komiljon Shaxobidinovich

**Travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand filiali
Ordinator shifokor**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11261977>

Kirish. Sinovial suyuqlik - bo'g'imning sinovial bo'shlig'idagi shaffof, yopishqoq, somon rangli suyuqlik bo'lib, biomexanik, metabolik va tartibga solish funktsiyalariga ega. Suyuqlikning molekulyar va hujayrali komponentlari unga qo'shma gomeostazni va ishqalanishsiz harakatni saqlash uchun noyob xususiyatlar va funktsiyalarni beradi.

Maqsad. Tizza bo'g'imi sinoviti kasalligi bor bemorlarda sinovial suyuqlikning immunologik xususiyatlarini tahlil qilish.

Materiallar va usullar. Sinovial suyuqlikning hajmi, rangi, shaffofligi, yopishqoqligi kabi fizik-kimyoviy va mikroskopik xususiyatlarini baholash. Immunogistokimyo (IGK), immunofloressensiya (IF), polimeraza zanjiri reaksiyasi (PZR), teskari transkripsiyali PCR (TT-PCR) va ferment bilan bog'langan immunosorbent tahlili (FBBIT) kabi usullar o'ziga xos oqsillarni, gen ifodasini vizualizatsiya qilish, lokalizatsiya qilish va miqdorini aniqlash uchun ishlatiladi hamda, sinovial suyuqlikdagi immun reaksiyalar bilan bog'liq sitokinlar funktsiyalarini baholaydi.

Natijalar. Sinovial suyuqlik o'rtacha loyqa va yashil rangga ega bo'ladi. Yopishqoqlik kamayadi (RA da $3,51 \pm 0,21$ mPa-s, nazorat guruhida esa $20,12 \pm 0,78$ mPa-s). RA bilan og'rigan bemorlarda umumiy protein ($2450 \pm 0,08$ g/l) va glyukoza darajasi ($5,18 \pm 0,14$ mmol/l) yuqori bo'lgan. RA bilan og'rigan bemorlarda leykotsitlar soni ko'proq ($11,68 \pm 0,71 \times 10^{10}$ /ml), eritrotsitlar esa kamroq ($1,24 \pm 0,67 \times 10^9$ /ml) bo'lgan. Revmatoid omil ($7,91 \pm 1,13$ IU/ml) va CRP ($5,30 \pm 0,78$ mg/l) ortishi qayd etildi. IL-6 ($41,165 \pm 3,035$ pg/ml) va IL-17A ($11,09 \pm 0,97$ pg/ml) darajasi sezilarli darajada oshdi. RA bilan og'rigan bemorlarda CD3+, CD8+, CD16+, CD20+ hujayralari sonining ko'payishi va CD4+ hujayralari sonining kamayishi. Topilmalar RA da aniq immunologik anomalliklarni ko'rsatadi, bu omillar kasallikning rivojlanishi va davolash strategiyalari uchun muhimligini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari revmatoid artrit (RA) rivojlanishida murakkab immunologik ishtirokni ko'rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot RA da immun jarayonlarning muhim rolini tasdiqlaydi. Sinovial suyuqlik, hujayra elementlari va immunologik parametrlarning fizik-kimyoviy xususiyatlaridagi sezilarli o'zgarishlar RA dagi patologik o'zgarishlarni ko'rsatadi. Bularga sitokinlar va limfotsitlar populyatsiyasidagi o'zgarishlari kiradi. Natijalardan kelib chiqib immunitetga yo'naltirilgan diagnostika va terapevtik strategiyalarni ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi.

References:

1. Pardayev B.B., Ziyadullayev Sh.X., Ibragimov Kh.I., Xudoyberdiyev Sh.Sh.. Modern Treatment Approaches in Rheumatoid Arthritis: Review of Literature // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2023, 13(9): P.1232-1237. <https://doi.org/10.5923/j.ajmms.20231309.12>
2. Зиядуллаев Ш.Х., Худайбердиев Ш.Ш., Арипова Т.У., Ризаев Ж.А., Камалов З.С., Султонов И.И., Пардаев Б.Б., Ким А.А. Иммунные изменения в синовиальной жидкости

при ревматоидном артрите // Иммунология. Москва, 2023; 44 (5): 653–662. DOI: <https://doi.org/10.33029/1816-2134-2023-44-5-0-0>.

3. Пардаев Б.Б., Зиядуллаев Ш.Х., Рузыбакиева М.Р., Худойбердиев Ш.Ш., Ибрагимов Х.И. Современные основы иммунопатогенеза ревматоидного артрита // Журнал теоретической и клинической медицины”, Ташкент, 2023.-№4, -С.150- 156.

4. Pardayev B.B., Ziyadullayev Sh.X, Eshmuratov S., Xudoyberdiyev Sh.Sh. Assessment of Immunologic Factors in Synovial Fluid Among Rheumatoid Arthritis Patients // American Journal of Medicine and Medical Sciences. 2023, 13(12): P.1915- 1919. <https://doi.org/10.5923/j.ajmms.20231312.21>

5. Пардаев Б.Б., Зиядуллаев Ш.Х., Султонов И.И., Худойбердиев Ш.Ш., Ибрагимов Х.И. Роль биологических маркеров в патогенезе ревматоидного артрита // Журнал теоретической и клинической медицины”, Ташкент, 2023.-№6, -С.32-38

INNOVATIVE
ACADEMY